

АНАЛИЗ БУРЫХ ВОДОРОСЛЕЙ РОДА *LAMINARIA SACCHARINA*

Расулова Дурдона Нуржановна
докторант, ТДТУ имени И.Каримова
Узбекистан, г. Ташкент.

E-mail: durdona.rasulova.93@mail.ru

Tel: +998(90) 9190132

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14900476>

Водоросли — внетаксономическая группа, включающая несколько отделов и насчитывающая более 100 тыс. видов. Водоросли называют также низшими растениями, так как им не свойственно разделение тела на ткани и органы.

Роль водорослей в природе колоссальна. Они являются первопищей для многих организмов, в первую очередь ракообразных с фильтрационным типом питания. Рачков в свою очередь поедают рыбы. На долю водорослей приходится, по сведениям разных авторов, от 30 до 50% выделяемого растениями кислорода.

Пусть человек и не живет в воде, но он научился использовать водоросли для многих полезных вещей. Одни водоросли помогают сделать почву плодородной. Другими кормят коров и другой скот. Водоросли нередко нужны для приготовления еды, например, чтобы сделать сиропы гуще, или добавить в наполнители для шоколадных батончиков. Агар-агар из красных водорослей используют в создании мармелада и джемов.

А еще водоросли – это настоящая морская аптечка. В водорослях много йода и витаминов А, В и С. Все эти микроэлементы нужны тебе, чтобы оставаться здоровым. Водоросли помогают вывести из организма ядовитые тяжелые металлы. Представляешь, из водорослей даже делают повязки для ран. Такие повязки не дают ране высохнуть или заразиться бактериями. Некоторые исследователи считают, что еще моряки и пираты использовали водоросли, когда лечили раны.

В наше время медицина и фармация заинтересованы в исследовании свойств многих водорослей. Пока лишь несколько десятков видов водорослей из нескольких десятков тысяч находят применение в медицине. Мы рассмотрели основные эффекты морских водорослей, которые в будущем могли бы быть использованы для создания лекарственных средств и лечения серьезных заболеваний.

Общеизвестно, что бурые водоросли встречаются в морях и океанах. Например, в Белом море обитают 6 видов ламинариевых водорослей и 5 видов фукоиданов (больше всего обнаруживаются два вида ламинарий – *L. saccharina* и *L. Digitata*, а из фукоидов: *F. vesiculosus* L. – фукус пузырчатый и *F. serratus* L. – фукус зубчатый), более того – они добываются промышленным способом. Лечебные свойства морских водорослей основаны на их биохимическом составе.

Основным действующим веществом ламинарий является полисахарид - альгиновая кислота. Альгиновая кислота является гетерогенным веществом, соотношение между маннурановой и гулурановой кислотами в разных ее фракциях колеблется от 3:1 до 1:1. В молекулах альгиновой кислоты содержатся фрагменты из поочередно связанных маннурановой и гулурановой кислот и блоки, содержащие только маннурановую и только гулурановую кислоты. Альгиновая кислота является межклеточным веществом и одним из компонентов клеточных стенок водорослей. По

своей функции она напоминает пектин, содержащийся в ягодах и фруктах цветочных растений. При экстрагировании обычно в раствор переходит в основном полиманнуриновая кислота, а полигулуриновая остается в клеточных стенках и маскируется целлюлозой. В водорослях альгиновая кислота содержится в виде солей - альгинатов в количестве до 30% сухой массы.

Известно, что препараты на основе альгиновой кислоты восстанавливают пораженные ткани кишечника, а также способны нормализовать микрофлору. Соли данной кислоты оказывают стабилизирующее действие; это значит, что они способны положительно воздействовать на структуры клеточных мембран, из-за способности к модификации влияют на систему кровотока костного мозга.

Альгиновая кислота морских водорослей характеризуется способностью к восстановлению иммунной системы и увеличению устойчивости организма человека к инфекциям.

Препараты на основе морских водорослей широко используются в лечебно-профилактической практике. Наличие биологически активных компонентов определяет детоксикационное, антиканцерогенное и иммуномодулирующее действие. Такие свойства дают предполагать, что морские водоросли обладают экопротекторной активностью.

Таким образом, эффективность использования препаратов на основе морских водорослей для предупреждения возникновения и терапии заболеваний. Препараты на основе водорослей можно рассматривать как перспективные в медицине и фармации.

References:

1. Андерсен, Г.С., 2013. Закономерности пополнения *Saccharina latissima*. Плес Один, 8 (12), e81092.
2. Люнинг, К., 1979. Стратегия роста трех видов *Laminana* (Phaeophyceae), обитающих на разных глубинах в сублиторальной области Хеглоланда (Северное море). Серия «Морской экологический прогресс», 1, 195-207.
3. *Белякова Г. А., Дьяков Ю. Т., Тарасов К. Л.* Ботаника: в 4-х томах. — М.: ИЦ «Академия», 2006. — Т. 1. Водоросли и грибы. — 320 с. — 2000 экз. — ISBN 5-7695-2731-5.
4. *Малый практикум по низшим растениям.* — М.: Высшая школа, 1976.